

Circo pegando fogo

José Costa D'Assunção Barros *

Professor Associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nos cursos de graduação e pós-graduação em História. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense.

 <http://orcid.org/0000-0002-3974-0263>

Recebido em: 15 mai. 2022. **Aprovado em:** 06 jun. 2022.

Como citar esta produção artística:

BARROS, José Costa D'Assunção. Circo pegando fogo. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. 4, p. 217-218, dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8050804>

Um incêndio

Tristeza ardente

O desespero

Saúvas em gente

Anões e palhaços

Mulheres barbadas

Pegando fogo

Sua razão de ser

Cartolas de mágico

Sem guardar nenhum truque

Domadores de fera

*

jose.d.assun@globomail.com

... o incêndio indomável

Bailarinas

... lágrimas dançam

Público olhando

O derradeiro espetáculo

Bombeiros

... em vão

O Incêndio

... nada mais a fazer

Deixar que queime

... o Circo está morto

Renascer das cinzas:

Renascer

Simplemente

...